

O'QUVCHILARDA TANQIDIY FIKRLASH KO'NIKMALARINI SHAKLLANTIRISHDA MILLIY QAHRAMAONLAR FAOLIYATIDAN DIDAKTIK VOSITA SIFATIDA FOYDALANISH

Masharipova Nasiba Ro'zmatovna

Qori Niyoziy nomidagi Tarbiya pedagogikasi milliy instituti doktoranti
<https://doi.org/10.5281/zenodo.14383611>

O'quvchi-yoshlarda jamiyat hayotiga nisbatan ongli munosabatni shakllantirish, ro'y berayotgan hodisalarga nisbatan daxldorlik hissini kuchaytirish, milliy madaniyatimizga tajavvuz qilayotgan kuchlarga nisbatan murosasiz bo'lish uchun qalb va ruh osoyishtaligi, o'z nuqtai nazari, milliy g'urur tuyg'usiga ega bo'lish alohida ahamiyat kasb etadi. "Ommaviy madaniyat" tarafdorlari kun sayin o'zlarining g'oyaviy kurash uslublarini yangilamoqdalar. Ular yoshlar ongi va qalbiga tez ta'sir ko'rsatishning yangidan-yangi usullarini o'ylab topmoqdalar. Buning uchun birinchi navbatda ular o'zbek xalqining qadriyatlari, tarixi, madaniyati, axloqiy qarashlari, tili va ma'naviyatini nishonga olgan. Shu orqali yoshlarning ruhiyatiga tezkor ta'sir ko'rsata oladilar. Bundan ko'zlangan asosiy maqsad yoshlarning o'zlikni anglash, Vatanparvarlik tuyg'ulariga putur etkazish, ularning milliy tarixi, qadriyatlari, mentalitetidan uzoqlashtirish orqali milliyligini barbod qilishdan iborat.

Adabiyotlar tahlili va metodologiyasi. Pedagogika ensiklopediyasida tanqidiy fikrlash quyidagicha izohlangan: **TANQIDIY FIKRLASH** – inson aqliy faoliyatining turlarini o'zida mujassamlashtirgan ob'ektiv fikrlash tarzini ifodalovchi tushuncha. Tanqidiy fikrlash – g'oya va imkoniyatlarni ijodkorlik bilan uyg'unlashuvi, konsepsiya va axborotlarni qayta fikrlash va qayta qurishdek murakkab jarayondir. Tanqidiy fikrlashda g'oyalar va ularning ahamiyati ko'pfikrlilik nuqtai-nazaridan ko'rib chiqiladi hamda ular boshqa g'oyalar bilan taqqoslanadi. Bu fikrlashning eng yuqori darajasi aqliy faoliyat bo'lib, unda taxlil, taqqoslash, izohlash, qo'llash, tortishuv, yangilik, muammolarni hal qilish yoki fikrlash jarayonini baholashga alohida e'tibor beriladi.

Xorijlik mutaxassis Edward M. Glaserning "Defining Critical Thinking" maqolasida tanqidiy fikrlash - "Tanqidiy tafakkur – mavjud [faktlar](#), [dalillar](#), [kuzatishlar](#) va [dalillarni oqilona](#), [xolis](#) tahlil va baholash" deya e'tirof etiladi.

O'quvchilarning tanqidiy fikrlash jarayoni bosqichma-bosqich amalga oshiriladi. Shuning uchun ham o'quvchilarga mashg'ulotlarda muayyan muammo, tarixiy voqea, real xodisalar yuzasidan taqdim etiladigan savollar oddiydan murakkablashib boradi. O'quvchilar oddiy savollarda nisbatan

kamroq faollikni egallasalar, murakkab savollarda o'z-o'zidan diqqatni jamlash, xotirani tiklash, o'zining ijodiy qobiliyatidan foydalanish kabi psixologik jarayonlarga chuqurroq murojaat qiladilar.

Muhokama. Ajdodlarimiz merosini tahlil qilar ekanmiz, unda milliy ma'naviyatimiz, umuminsoniy qadriyatlarining tub ildizlari, o'zlikni anglashga va tanqidiy fikrlashga xizmat qiladigan umrboqiy g'oyalar, inson o'zligining rivojlanish tamoyillari, milliy urf-odat va an'analarning jamiyat hayotidagi o'rni va ahamiyati, milliy g'urning ildizlari, komil inson tarbiyasining asosiy yo'nalishlari, sog'lom turmush tarzi, millatlararo totuvlik, o'zaro mehr-oqibat, insonparvarlik g'oyalari aks etganini ko'ramiz. Ajdodlarimiz qoldirgan ma'naviy meros mohiyatida ta'lim-tarbiyani to'g'ri shakllantirishga, insonni o'zligini anglashga, ahloqiy kamolotga va atrofdagilarga, voqea-hodisalarga o'z nuqtai nazaridan kelib chiqqan holda tanqidiy fikrlashga asoslangan munosabat bildirishga undovchi pand-nasihatlarni o'z ifodasini topgan. Ular insonning suvrati va siyrati o'zaro muvofiq kelishi lozimligini qayta - qayta ta'kidlaganlar.

Tanqidiy fikrlashni rivojlantirish prinsiplari asosida tashkil etilgan ta'lim jarayoni o'quvchi-yoshlarni maqsad sari undab, ularda ijtimoiy faollikni shakllantiradi. Ulug' ajdodlarimiz har doim inson sha'ni, qadr-qimmatini yuksak tutib, tili, dini, millati, jamiyatdagi ijtimoiy mavqe'idan qat'iy nazar, har bir insonga hurmat-ehtirom ko'rsatish lozimligini ta'kidlaganlar. Ajdodlarimiz har doim jinoyat uchun jazo, ezgulik uchun rag'bat muqarrarligini uqtirganlar. Ezgu amallarini qilishga, o'z nafsini tiyishga, g'azab va jaxlga erk bermaslikka, insoniylik nurini buzuqlik, razolat bilan chulg'amaslikka da'vat etib, inson uchun eng go'zal libos, ilm, odob, ahloq ekanligini, o'zaro munosabatlarda hamjihat bo'lish lozimligini ta'kidlaganlar. Sharq mutaffakkirlari ota-onalar va ustozlarni bolaning o'zligini tan olish, unga qadriyat sifatida yondashib, hurmat bilan munosabatda bo'lish lozimligini ta'kidlab kelganlar.

O'quvchi-yoshlarda tanqidiy fikrlashni rivojlantirishda milliy mentalitetimiz bilan bog'liq bo'lgan quyidagi omillarga e'tibor qaratish muhim hisoblanadi:

- o'quvchilarda milliy g'urur tuyg'usini shakllantirish;
- milliy an'analar va urf-odatlar, unitilmas qadriyatlarni egallashga o'rgatish;
- ajdodlar merosiga bo'lgan e'tibor va qiziqishni uyg'otish;
- milliy qahramonlar shaxsi va ular faoliyati bilan ishlar bilan yaqindan tanishtirish;

- Vatan taqdiri, yurt kelajagiga daxldorlik hissini uyg'otish.

Yuqoridagi omillarga tayangan holda o'quvchi-yoshlarni milliy qahramonlarning tabiatni muhofaza qilish, obodonlashtirish, atrof-muhitni ko'lamzorlashtirish, inson salomatligi masalalarida olib borgan faoliyatlari bilan o'quvchilarni yaqindan tanishtirib borish nazarda tutiladi. Ajdodlarimizning tabiatni muhofaza qilishga bo'lgan e'tibori, tuproq, suv, havoni toza saqlashgi intilish, o'simlik va hayvonot olamini parvarishlash, ko'klamzorlashtirish, odamlar salomatligini, sog'lom turmush tarzini shakllantirishga bo'lgan harakatlari madaniy tariximizda milliy qadriyat sifatida necha asrlardan beri e'zozlanib kelinmoqda.

Natija. Tanqidiy fikrlash o'quvchilarni bilim imkoniyatlarini yangi bosqichga ko'tarish bilan bir qatorda, o'zlarida mavjud bilim, tushuncha, axborotlarni yangi ma'lumotlar bilan sintezlashga, umumlashtirishga muvaffaq bo'ladilar. Bunda o'quvchilarda refleksiyalash, imitatsiyalash, o'z immanentligi va nuqtai nazarini ifodalash, jamoa bilan muloqotga kirishish, diskussiyani amalga oshirish jarayonlari faollashadi.

O'quvchilarda tanqidiy fikrlashni rivojlantirish jarayonini to'g'ridan-to'g'ri amalga oshirib bo'ldmaydi. Shuning uchun ham ta'lim jarayoniga samarali pedagogik usullar, metodlar va texnologiyalarni qo'llashni talab etadi. Shunga ko'ra o'quvchilarda tanqidiy fikrlashni shakllantirishga yo'naltirilgan ta'lim jarayonini quyidagi pedagogik usullard vositasida amalga oshirish samarali hisoblanadi:

- ritorik savol
- savol-javob
- munozara
- debat
- diskussiya
- ijodiy ishlar
- yozma ishlar
- guruhli yoki jamoaviy o'yinlar.

Tanqidiy fikrlashni rivojlantirishga yo'naltirilgan bunday pedagogik usuldagi mashg'ulotlarda "Aqliy hujum", "Bumerang", "Klaster", "Muammoli vaziyat", "Suqrotona o'ylang", "Pahlavon Mahmuddan epigraf", "Temur tuzuklariga amal", "Manguberdining sakrashi", "Kubro falsafasi", "Bobur sadoqati", kabi metodlar va bugungi kunda jaxondagi ta'lim jarayonida o'quvchilarda tanqidiy fikrlashni rivojlantirishga yo'naltirilgan va eng keng qo'llaniladigan "STEAM", "Keys Study", TRIZ, "Blum toksonomiyasi" va turli

ta'limiy o'yin texnologiyalari, shuningdek "Insert strategiyasi" kabi ta'lim strategiyalaridan foydalanish maqsadga muvofiqdir.

Xulosa. Ajdodlarimiz merosida pand-nasihati, yoshlarga murojaat alohida o'rin egallagan. Shu maqsadda ular nasihat janridagi she'rlar, pandnomalar, murojaatnomalar yozganlar. Xalq dostonlarida esa xalqning o'zligini anglagan, o'z pozitsiyasiga ega, tanqidiy fikrlaydigan ideal shaxs haqidagi orzu-niyatlari o'z ifodasini topgan. Shuni ta'kidlab aytish lozimki, Go'ro'g'li, Alpomish, Avazxon, Oshiq G'arib va Shoxsanam, Vomiq va Uzro, Farhod va Shirin kabi doston qahramonlari, shuningdek To'maris, Shiroq, Najmiddin Kubro, Jaloliddin Manguberdi, Temur Malik, Pahlavon Mahmud, Amir Temur, Zaxiriddin Muhammad Bobur kabi milliy qahramonlarimiz faoliyati timsolida o'quvchilarda o'z nuqtai nazarlarini shakllantirish, o'z qarashlarini va munosabatini bildirish, tanqidiy fikrlash ko'nikmalarini rivojlantirishning alohida pedagogik imkoniyatlari mavjud.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

- 1.O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2022-yil 28-fevraldagi "2022-2026 yillarga mo'ljallangan yangi O'zbekistonning taraqqiyot strategiyasi to'g'risida"gi PF-60-sonli farmoni.
- 2.O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2022-yil 11-maydagi "2022-2026 yillarda xalq ta'limini rivojlantirish bo'yicha milliy dasturni tasdiqlash to'g'risidagi"gi PF-134-sonli Farmoni.
- 3.Pedagogika: ensiklopediya. II jild / tuzuvchilar: jamoa.//Toshkent: "O'zbekiston milliy ensiklopediyasi" Davlat ilmiy nashriyoti. 2015. – 376 b.
- 4.Pedagogika. Ensiklopediya. III jild. jamoa // Toshkent: «O'zbekiston milliy ensiklopediyasi» Davlat ilmiy nashriyoti, 2017. – 400 b.
- 5.Edward M. Glaser. "Defining Critical Thinking". The International Center for the Assessment of Higher Order Thinking (ICAT, US)/Critical Thinking Community. Retrieved 22 March 2017.
- 6.Paul R. Critical thinking: what every person needs to survive in a Rapidly Changing World/ Sonoma State Uni. 1990
- 7.Masharipova N.R. O'quvchilarda ma'naviy sifatlarni rivojlantirishning pedagogik imkoniyatlari. Science and Innovation International scientific journal Volume 1 issue 6. Uif. 2022: 8.2 Issn: 2181- 3337.P.62-66. <https://doi.org/10.5281/zenodo.7105342>
- 8.Safarova R.G.Yangi pedagogik tafakkurning namoyon bo'lishi. Jizzax davlat pedagogika universitetida o'tkazilgan "Pedagogik innovatsiyalar va ularning amaliy tadbirlari: muammo va yechimlar" nomli Respublika ilmiy-amaliy konferensiyasi 1-to'plam, - B 24-28. Jizzax – 2022 yil 5 oktyabr.

